

UNIVERZITET U NOVOM SADU – UNIVERSITY OF NOVI SAD
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, DEPARTMAN ZA STOČARSTVO
Faculty of Agricultural, Department of Animal Science
Centar za odgajivanje domaćih životinja-Center for the breeding of domestic animals
21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 8, Srbija
Tel.: ++(021) 485-3323; 485-3486; Fax: ++(021) 455-469
Web: www.stocarstvo.edu.rs; e-mail: stocarstvo@polj.uns.ac.rs

Предлог техничког решења

Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)

Назив

Модел за израчунавање укупне оцене
за особине типа код крава сименталске расе

Нови Сад, 2026

Аутори техничког решења	<p>др Добрила Јанковић, научни сарадник, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Снежана Тривуновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Мирко Ивковић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Денис Кучевић, редовни професор. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду др Момчило Шаран, научни сарадник Проф. др Ксенија Чобановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду др Душица Остојић-Андрић, виши научни сарадник, Институт за сточарство Београд – Земун</p>
Назив техничког решења	Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе
Кључне речи	Сименталска раса, линеарно оцењивање, алгоритам, укупна оцена типа, функционална конформација
За кога је решење рађено	Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin
Датум када је решење реализовано	05.02.2026.
Датум када је почело да се примењује и од стране кога	05.02.2026., Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin
Област и научна дисциплина на коју се техничко решење односи	<p>Област: Биотехничке науке Грана: Пољопривреда Научна област: Сточарство Ужа научна област: Генетика и оплемењивање говеда</p>
Категорија техничког решења	Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)
Опис решења (сажетац)	<p>Предложено техничко решење успоставља прецизан методолошки протокол и дигитални алгоритам за израчунавање укупне оцене типа (УОТ) код првотелки сименталске расе у Републици Србији. С обзиром на комбиновани производни смер ове расе, модел по први пут обједињује линеарне скорове четири кључне функционалне целине типа (оквир, мускулозност, ноге и папци, виме) у јединствен нумерички индикатор фенотипског квалитета грла. Иновативност решења огледа се у примени интегралног система који комбинује позитивну пондерацију особина са строгим системом пенализације екстеријерних мана, чиме се онемогућава да грла са озбиљним конституцијским недостацима добију високу укупну оцену типа. Имплементацијом овог алгоритма, одгајивачке организације добијају високофункционалан алат за објективну класификацију и селекцију најбољих грла, односно унапређење генетске структуре стада. Решење је потпуно калибрисано према националним главним одгајивачким</p>

	<p>програмима за сименталску расу и усклађено са међународним ICAR стандардима, чиме се директно доприноси економској ефикасности и одрживости домаћег говедарства.</p> <p>Елаборат: проблем који се техничким решењем решава, стање решености проблема у свету, опис техничког решења, опис оригиналног научног доприноса, литература</p>
Техничка документација (прилози)	<ol style="list-style-type: none">1) Уговор о пословно-техничкој сарадњи2) Фактура (као доказ о комерцијализацији техничког решења)3) Потврда о примени техничког решења4) Листа раније верификованих техничких решења аутора

Садржај:

Елаборат: Проблем који се техничким решењем решава

Стање решености проблема у свету

Опис техничког решења

Опис оригиналног научног доприноса

Литература

Прилог: Техничка документација

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи
- Потврда о примени техничког решења
- Фактура
- Извод промета

Проблем који се техничким решењем решава:

Ефикасно управљање генетским ресурсима у популацији сименталских говеда данас подразумева комплексан приступ који превазилази пуко повећање приноса млека, масти и протеина. Сименталска раса, као водећа раса комбинованог типа говеда, суочава се са специфичним захтевима: од ње се очекује висока продуктивност уз истовремено очување мишићне масе, снажне конституције и виталности. У савременим условима интензивног менаџмента и употребе висококонтроване исхране, морфолошка усклађеност постаје пресудан фактор биолошке издржљивости.

За разлику од специјализованих раса, дуговечност сименталске краве директно је условљена њеном способношћу да балансира између метаболичких напора лактације и одржавања телесних резерви. Дужи продуктивни век у запату није само економски императив који смањује трошкове ремонта, већ и доказ функционалне адаптивности јединке. Да би се постигао овај циљ, савремени одгајивачки програми приоритет дају животињама које поседују оптималне оквире, чврсте ноге и папке и функционално виме, прилагођено дуготрајној експлоатацији.

Систематско прикупљање података о особинама типа код првотелки сименталске расе представља основу за креирање профила "профитабилне краве будућности". Основни мотив за примену овог модела је пружање прецизног алата одгајивачима за рану идентификацију животиња које по својој конституцији одступају од жељеног типа, чиме се спречава њихово преурањено излучење услед недостатака екстеријера или нарушеног здравственог статуса.

Савремена научна сазнања недвосмислено потврђују тесну повезаност конституције и особина типа са производним и биолошким перформансама грла. Прецизна идентификација морфолошких карактеристика омогућава нам да, чак и у раном узрасту пре прикупљања потпуних података о продуктивности, са високим степеном сигурности предвидимо капацитет животиње за производњу, њену виталност, па чак и репродуктивни потенцијал. Као најпоузданији инструмент за објективну квантификацију телесне развијености и функционалне способности данас се примењује линеарно оцењивање особина типа. Овај метод чини срж модерних класификационих система и представља глобални стандард у дескрипцији популација говеда, признат од стране међународних тела (*International Committee for Animal Recording – ICAR* (у даљем тексту ICAR), 2016).

Историјски посматрано, корелација између форме и функције препозната је још у раним фазама domestikације и специјализације говеда. Још у 18. веку, у делу „*The Complete Grazer*“ (1767), наведена су прва правила за одабир квалитетних грла, где су се ценили висок раст, простран дигестивни тракт и специфична морфологија вимена (Plumb, 1916). Иако су ови архаични описи били темељ селекције, они су током времена еволуирали у комплексне селекцијске индексе.

Дуго је у говедарству доминирала парадигма да су искључиво грла са високим приносом млека носиоци профитабилности (VanRaden et al., 1990; De Haan et al., 1992). Међутим, код комбинованих раса попут сименталске, овакав једностранни приступ показао се дугорочно

неодрживим. Савремена истраживања указују на то да форсирање приноса млека по сваку цену, без уважавања телесне конституције, води ка нарушавању опште функционалности и здравственог статуса животиња. Посебан ризик представљају негативне генетске корелације између високог приноса и квалитета веза вимена, што може довести до преурањеног излучења најпродуктивнијих грла (Short and Lawlor, 1992). Због тога, ово техничко решење за сименталску расу акценује структуралну чврстину и мишићну усклађеност, као неопходне корективе за одрживу млечност код говеда сименталске расе.

Рецентна научна истраживања пружају чврсте доказе да су продуктивни капацитети и стопа ремонта у стадима директно условљени генотипом животиње (Martines et al., 2004; Pachova et al., 2005; Chirinos et al., 2007; Meszaros et al., 2008), али и специфичном експресијом особина типа (Booth et al., 2004; Espejo et al., 2006; Sanders et al., 2009; Forsback et al., 2010; Stojić et al., 2012; Solano et al., 2015). Анализе указују на то да грла са ниским приносима млека носе значајно већи ризик од излучења у поређењу са просеком популације. Ипак, код комбинованих раса, патологије локомоторног апарата и вимена доминирају као фактори непланског излучења. На ове проблеме се може ефикасно деловати превентивном селекцијом и сталним планским корекцијама особина типа ових функционалних целина. Сходно томе, модерни концепти оплемењивања сименталске расе фокусирају се на одгој животиња које хармонично спајају робусност, високу лактацију и стабилне репродуктивне параметре.

У реализацији ових циљева, модел линеарног оцењивања особина типа служи као кључни дијагностички алат који омогућава аутономну анализу конституције. Тиме се не само подиже тржишна вредност сваке јединке, већ се системски унапређује генетички квалитет целокупног запата. Будући да особине екстеријера поседују средњи до умерено високи коефицијент херитабилности (De Haas et al., 2007), процес селекције постаје бржи и предвидљивији. Велика предност модела линеарног оцењивања особина типа је могућност ране детекције потенцијалних мана екстеријера већ током прве лактације, што омогућава благовремено доношење одгајивачких одлука. Практична примена оцене особина типа путем линеарног оцењивања посебно долази до изражаја код израде планова осемењавања, где се циљаним одабиром бикова коригују уочени недостаци код првотелки, чиме се директно обликује квалитет наредне генерације. Занемаривање екстеријерних параметара и форсирање искључиво млечних перформанси неминовно води ка деградацији здравственог статуса и смањењу опште адаптивне способности расе (Latinović, 1985). Ово техничко решење стога поставља стандарде за очување биолошког минимума неопходног за дуговечност и економску одрживост сименталског говеда.

Увођење модела линеарног оцењивања за оцену особина типа примарно је мотивисано потребом за прецизном идентификацијом оних морфолошких параметара који су у директној корелацији са дуговечношћу. Одгајивачка заједница је с правом изразила бојазан да би једнострано форсирање млечности могло неповратно нарушити општу животну способност и робусност крава, чиме се скраћује њихов продуктивни век и угрожава економски профит. Употреба линеарних оцена особина типа омогућила је

истраживачима (Burnside et al., 1985; Foster et al., 1989; Rogers et al., 1989) да егзактно утврде релације између екстеријера, приноса млека и функционалне дуговечности.

Ипак, за оперативну селекцију није довољно познавати само појединачне оцене особина типа, те је неопходно формирање укупне оцене типа (УОТ), која интегрише све парцијалне оцене особина у јединствен селекцијски параметар. Ова синтетичка оцена представља меру фенотипске вредности краве и служи као основ за њено класирање и рангирање у популацији. Искуства земаља са развијеним говедарством (*Canadian Dairy Network - CDN*, 2015) указују на то да су оцене добијене у првој лактацији поуздан индикатор перформанси у каснијим лактацијама, што омогућава рану и прецизну селекцију грла са пожељним, али и непожељним, особинама.

Структуру укупне оцене типа дефинише свака земља понаособ, у складу са сопственим економским приоритетима и специфичним одгајивачким циљевима. Овај модел изражава степен усклађености јединке са "идеалним типом" кроз пондерисање функционалних целина (оквир, мускулозност, ноге, виме), а према смерницама главног одгајивачког програма и међународним стандардима (ICAR, 2016). Финални резултат, изражен у распону од 50 до 97 поена, омогућава униформну класификацију грла у складу номенклатуром која је општеприхваћена у савременом говедарству.

Ово техничко решење нуди специфичан алгоритамски модел за израчунавање укупне оцене типа (УОТ) за првотелке сименталске расе. Решење се заснива на једначини која интегрише појединачне линеарне оцене особина типа, али са модификованим пондерима који су прилагођени комбинованом производном типу. За разлику од млечних раса, овде се релативни значај придаје оквиру и мускулозност, чиме се осигурава да висока производња млека буде подржана снажном телесном конституцијом.

Имплементација овог обрачуна директно доприноси потпунијем спровођењу Главног одгајивачког програма за сименталску расу у Републици Србији. Модел омогућава објективно рангирање грла на бази телесне развијености, подстиче унапређење функционалних способности и превентивно смањује стопу непланског излучења. На тај начин, ово техничко решење постаје незаобилазан инструмент у постизању генетског напретка и дугорочне економске одрживости популације сименталског говеда. У пракси, овај модел омогућава прелазак са субјективне процене на егзактно класирање и рангирање јединки. Уместо једноставног поређења, одгајивачи сада добијају могућност да краве анализирају кроз призму функционалне ефикасности. Идеална сименталска крава више није само она која достиже високу производњу млека, већ она која тај потенцијал реализује кроз хармонију физичких карактеристика, обезбеђујући стабилан приход кроз више лактација уз задржавање вредности у производњи меса.

Стање решености проблема у свету:

Потреба за дефинисањем јединствене укупне оцене типа (УОТ) развијала се симултано са имплементацијом модела линеарног оцењивања појединачних особина типа. Њена примарна улога је да квантификује усклађеност грла са прокламованим одгајивачким

идеалом, али и да омогући класирање и хијерархијско рангирање унутар популације. Кроз структуру УОТ-а, која се изводи из збирних оцена специфичних функционалних целина, добија се јасан увид у то који сегмент особина (нпр. виме, ноге или мускулозност) захтева интензивнији селекцијски притисак у наредним генерацијама.

Еволуција система оцењивања код комбинованих раса, а нарочито код говеда сименталске расе, имала је, у поређењу са млечним расама, специфичан развојни пут. Првобитно, ови системи нису били у потпуности линеарни. Већина европских земаља са развијеним узгојем сименталца примењивала је традиционални немачки модел (Bewertung system 87; Gottschalk, 1987), док су Француска и Швајцарска користиле аутохтоне, методолошки различите приступе. Прекретница настаје 1997. године формирањем радне групе "Exterieur", која је дефинисала нови, униформни стандард под називом „SYSTEM 97”.

Овај систем је донео потпуну линеаризацију процеса оцењивања, уз увођење строго дефинисаних критеријума који су прилагођени биолошким специфичностима сименталске расе. Кључне карактеристике овог система, које су инкорпориране и у ово техничко решење, обухватају прецизне линеарне оцене за појединачне особине типа и увођење протокола за евиденцију екстеријерних мана. Тиме је омогућено да се одређени морфолошки недостаци, који нису обухваћени примарном скалом линеарних оцена, идентификују као посебни фактори ризика, чиме је значајно унапређена објективност селекције у популацијама сименталских говеда широм света.

Имплементација стандарда прописаних системом „SYSTEM 97” данас представља универзални темељ у евалуацији појединачних особина типа сименталске расе. Селекцијска стратегија базирана на екстеријеру код ове расе обухвата комплексно мерење и анализу четири кључне функционалне целине: телесног оквира, мускулозности, ногу и вимена. Управо ови параметри служе као најпоузданији индикатори способности животиње за симултано остваривање високих приноса млека и квалитетне телади, уз очување оптималног здравственог статуса и дуговечности.

Фундаменталан значај модела линеарног оцењивања огледа се у његовој способности да прецизно испита фенотипску и генотипску варијабилност особина типа. Кроз израчунавање коефицијента херитабилности и корелација између морфологије и продукције, овај систем омогућава истраживања адаптивне способности и репродуктивне ефикасности крава сименталске расе. Додатна вредност линеарног оцењивања лежи у његовој економичности као селекцијског критеријума; с обзиром на то да су ове особине умерено до високо наследне, оне се поуздано утврђују једном током животног века и постају интегрални део комплексних селекцијских индекса.

Посебан допринос овог техничког решења огледа се у повећању поузданости процене укупне приплодне вредности, како директно за оцењене краве, тако и за бикове (преко прогених тестова). У ери масовне примене вештачког осемењавања, модел служи као критична баријера за ширење непожељних генетских карактеристика, екстеријерних аномалија и латентних наследних оптерећења. Систематском визуелном дијагностиком и ригорозном селекцијом потомства, ово решење омогућава рано искључење грла са дегенеративним променама из репродукције. Тиме се практична вредност линеарног

оцењивања трансформише у снажан алат за очување биолошког интегритета и дугорочног унапређења популације сименталског говеда.

С обзиром на дубок научни и практични фундамент, линеарна евалуација особина типа данас представља једну од најкритичнијих селекцијских мера у савременим глобалним одгајивачким програмима за млечна и комбинована говеда. Њена снага лежи у ригорозној стандардизацији од стране ICAR-а, која се континуирано иновира на основу најновијих емпиријских сазнања и динамичних промена на међународном тржишту (Јанковић, 2017). Имплементација линеарне оцене у процес процене приплодне вредности омогућава висок степен прецизности у селекцији женског подмлатка. Ипак, врхунац овог процеса представља израчунавање укупне оцене типа (УОТ), којом се појединачне оцене особина типа синтетишу у јединствену, компаративну вредност неопходну за доношење финалних селекцијских одлука.

Концепт укупне оцене типа није универзалан, већ представља резултат специфичне економске валоризације особина унутар националног одгајивачког програма. Модел који се предлаже овим техничким решењем структуриран је кроз хијерархијску интеграцију појединачних особина типа у шире функционалне целине. Свака целина одражава кључни аспект биолошког и економског потенцијала животиње, а њихов удео у финалној оцени директно кореспондира са дефинисаним одгајивачким циљем за сименталску расу (Posavi, 1995). У складу са глобално признатим стандардом „SYSTEM 97“ и важећим ICAR протоколима, ово техничко решење класификује особине типа код сименталских крава у четири дефинисане функционалне целине. Оваква подела омогућава прецизно балансирање између производних карактеристика и конституционалне снаге, што је од виталног значаја за очување комбинованог типа. У наставку су дефинисане функционалне целине и њима припадајуће линеарне особине које чине базу за обрачун укупних оцена:

- оквир (висина крста (ВК), дубина тела (ДТ), угао карлице (УК), дужина карлице (ДК) и ширина карлице у куковима (ШК)) – особине кључне за општи производни капацитет грла и лакоћу тељења. Добра грађа оквира указује на снагу и издржљивост грла;
- мускулозност (мускулозност задњег дела тела (МСК)) – особина специфична за комбиновани тип, где се кроз оцену мишићне масе задњег дела тела валоризује генетски потенцијал за производњу меса.;
- ноге и папци (положај задњих ногу-угао скочног зглоба (ПЗН), развијеност скочног зглоба (РСЗ), кичични зглобови (КЗ), висина папка (ВП)) – особине кључне за дуговечност које обезбеђују неопходну потпору за велику телесну масу уз добру покретљивост и дају стабилност грлу;
- виме (дужина предњег вимена (ДПВ), дужина задњег вимена (ДЗВ), висина задњег вимена (ВЗВ), централни лигамент (ЦЛ), дубина вимена (ДВ), положај сиса предњег вимена (ПСПВ), положај сиса (ПС), дужина сиса (ДуС), дебљина сиса (ДеС)) – најкомплекснија целина која анализира морфометрију жлезданог ткива и веза вимена,

као особина кључних за производњу млека, али и дуговечност грла. Добро обликовано и функционално виме је важно за лакоћу muže и здравље вимена.

Архитектура предложеног модела почива на интеграцији појединачних линеарних оцена особина типа у четири функционалне целине који дефинишу фенотипски профил сименталске краве. За разлику од линеарних оцена које имају континуални биолошки низ за појединачне особине, функционалне целине представљају композитне евалуације које изражавају степен усклађености јединке са прокламованим одгајивачким идеалом и њихова оцена је оцена комбинације појединачних особина. Практично, ова оцена изражава фенотипску пожељност краве у односу на одгајивачки циљ.

Финална квантификација се изводи кроз пондерисани алгоритам где удео сваке целине одражава економску важност приписану у националном одгајивачком програму (ICAR, 2016). Резултат овог процеса је нумерички скор у распону од 50 до 97 бодова, који служи као основа за међународно признату класификацију приказану у Табели 1.

Табела 1: Међународна таксономија и класификација укупних оцена типа (према ICAR стандарду, 2016)

Број бодова	Међународна описна оцена	Класа (међународна ознака)
90 – 97*	Excellent	EX*
85 - 89	Very Good	VG
80 - 84	Good Plus	GP
75 - 79	Good	G
65 - 74	Fair	F
50 - 64	Poor	P

*максимална класификација (EX) резервисана је искључиво за краве у пуној лактацији (друга и касније лактације)

Структура укупне оцене типа, иако утемељена на универзалним ICAR категоријама (оквир, мускулозност, ноге и виме), задржава неопходну флексибилност која омогућава свакој земљи да модификује груписане параметре у складу са сопственим стратешким циљевима. Ова аутономија у дефинисању модела кључна је за сименталску расу, где се приоритети селекције могу значајно разликовати у зависности од економске важности млечне или месне компоненте у одређеном региону.

Научна верификација оваквих модела потврђена је кроз студије које доказују директну корелацију између високих вредности УОТ-а и функционалне дуговечности животиња (Caraviello et al., 2003; Sewalem et al., 2005). Анализе спроведене у оквиру водећих светских система (*Canadian Dairy Network* - CDN, 2015) јасно указују на то да је линеарни профил првотелки поуздан предуслов за високу продуктивност у каснијим лактацијама. Ипак, диверзитет у формирању укупних оцена на националним нивоима поставља изазов пред међународну евалуацију приплодних вредности.

У циљу превазилажења ових баријера и постизања веће прецизности у рангирању грла, савремени одгајивачки програми све интензивније интегришу геномско предвиђање

приплодних вредности за особине типа и екстеријера (Battagin et al., 2012). Геномски модели, када се примењују у синергији са прецизном фенотипском оценом коју нуди ово техничко решење, драстично повећавају поузданост селекције. Ово је од посебног значаја за рану идентификацију генетског потенцијала младих бикова, где се генерацијски интервал значајно редукује уз постизање тачности процене од близу 70% (Tsuruta et al., 2011). На тај начин, предложени модел обрачуна укупне оцене типа за сименталску расу постаје незаобилазна фенотипска основа за имплементацију најнапреднијих метода геномске селекције у нашој популацији сименталских говеда.

Иако варијабилност у дефинисању функционалних целина на националним нивоима отежава директну међународну компарацију, суштинска вредност укупне оцене типа остаје у њеној способности да прецизно класира и хијерархијски позиционира грла у односу на специфичне одгајивачке приоритете једне земље. Поред аутономије у одабиру и комбиновању параметара (укључујући и евиденцију екстеријерних дефеката), савремена пракса указује на значајне разлике у самој процедури генерисања оцена. Док се у неким системима и даље примењује субјективна процена самог оцењивача, водеће земље у говедарству, попут Данске, Швајцарске и Канаде, прешле су на потпуно компјутеризоване моделе обрачуна, чиме је елиминисан људски фактор као извор пристрасности (Canavesi et al., 2006).

У складу са препорукама Interbull-а (са стручног скупа у Шведској, 2005), ово техничко решење усваја и адаптира методолошки оквир који је развио Miglior (2004). Основа овог приступа је примена егзактне математичке једначине у којој се линеарне вредности особина пондеришу применом квадратног релативног нагласка. Овакав модел омогућава да свака особина добије тачно дефинисану тежину у складу са одгајивачким програмом и МАСЕ вредностима (*Multiple-trait Across Country Evaluation*), обезбеђујући максималну генетичку информативност модела (Miglior et al., 2004).

Иновативност овог техничког решења лежи у калибрацији Миглиорове методологије за популацију сименталског говеда. Уместо линеарног сабирања, модел користи пондерисану једначину која фаворизује морфолошку стабилност и функционалну усклађеност. Овакав приступ је од пресудног значаја за селекцију у Републици Србији, јер омогућава објективно унапређење функционалног статуса животиња и редукује стопу непланског излучења из производних стада (Schneider et al., 2003). Тиме се не само побољшава здравствени профил популације, већ се директно утиче на профитабилност кроз продужење експлоатационог века крва.

Опис техничког решења:

Савремени трендови у оплемењивању говеда апострофирају особине типа као кључни фенотипски маркер за предвиђање биолошког статуса јединке, првенствено кроз корелацију са параметрима фертилитета, здравља и дуговечности крва (Berry et al., 2005). У том контексту, линеарна евалуација је имплементирана у национални селекцијски систем као фундаментална мера за објективизацију телесне развијености. Главни

одгајивачки програм за сименталску расу (2010) експлицитно дефинише овај поступак као обавезну процедуру за оцењивање и рангирање приплодних грла. Сходно томе, развијен је модел заснован на ригорозним међународним стандардима „SYSTEM 97”, са дефинисаном скалом оцена од 1 до 9. Модел инкорпорира 19 стандардних линеарних особина, структурираних у четири функционалне целине. Детаљна таксономија и методолошки протоколи ових особина научно су утемељени и прецизно дефинисани у „Упутству за линеарно оцењивање типа и телесне развијености крава сименталске расе“ (Јанковић, 2012). Овим упутством су, поред примарних особина типа које се линеарно оцењују, спецификоване и екстеријерне мане чија је евиденција обавезна, чиме се осигурава висок ниво генетичке хигијене унутар популације.

Досадашња пракса у Републици Србији била је карактерисана одсуством унифицираног алгорита за извођење композитне, укупне оцено типа за сименталску популацију. Ово техничко решење попуњава ту методолошку празнину, трансформишући резултате претходних емпиријских истраживања у применљив селекцијски модел. Поступак генерисања укупне оцено типа (УОТ) представља сумарну евалуацију екстеријерног профила првотелки, добијену агрегацијом скорова функционалних целина, уз истовремену калкулацију и санкционисање детектованих екстеријерних мана.

Пондерација појединачних особина у оквиру функционалних целина за популацију у АП Војводини прецизно је калибрисана у складу са стратешким приоритетима Главног одгајивачког програма (Главна одгајивачка организација (у даљем тексту – ГОО), 2014). На тај начин, техничко решење не само да обезбеђује прецизно рангирање грла, већ служи као научно-стручни инструмент за остваривање максималног генетског напретка у популацији сименталских говеда, балансирајући између производних перформанси и конституционалне стабилности карактеристичне за овај комбиновани тип.

Срж предложеног техничког решења представља оригинални математички модел за генерисање укупних оцено функционалних целина, калибрисан према биолошким и економским приоритетима популације сименталске расе у АП Војводини (ГОО, 2017). Модел је пројектован тако да синтетише линеарне оцено примарних особина уз истовремену примену корективних фактора (пенала) за детектоване екстеријерне аномалије. Систем обрачуна је структуриран кроз четири специфична алгорита:

1. Укупна оцена особина оквира (УОО)

Модел за процену оквира у укупној оцено акцентује пространост и архитектуру карлице, узимајући у обзир четири линеарне особине оквира са уједначеним пондерима (по 20% за висину крста, дужину, ширину и угао карлице), док се дубини тела придаје удео од 12%. Посебна иновативност је ригорозна редукција оцено за мане попут лабавих лопатица или улегнутих леђа (фактор -1,5), чиме се фаворизују грла чврсте конституције.

- Формула: $УОО = (0,20 \times ВК + 0,20 \times ДК + 0,20 \times ШК + 0,20 \times УК + 0,12 \times ДТ)^* - (1,5 \times ПИЛ + 1,5 \times ЛЛ + 1,5 \times УЛ + 1,5 \times УС + 1,5 \times ШЛ + КонС + КровС + 0,5 \times ВКР)^{**}$

*(особине: ВК-висина крста; ДК-дужина карлице; ШК-ширина карлице у куковима; УК-угао карлице; ДТ-дубина тела)

***(екстеријерне мане: ПИЛ-плитка иза лопатица; ЛЛ-лабава лопатица; УЛ-улегнута леђа; УС-улегнуте слабине; ШЛ-шаранаста леђа; КонС-конусне сапи (зашиљена карлица); КровС-кровасте сапи; ВКР-висок корен репа)

2. Укупна оцена мускулозности (УОМК)

Као кључни индикатор комбиноване намене грла, мускулозност задњег дела тела (МСК) представља самосталну функционалну целину. Ово решење директно изолује месни потенцијал као равноправан фактор у финалној оцени, што је суштинска разлика у односу на моделе за искључиво млечне расе.

- Формула: $УОМК = МСК*$

*(особине: МСК-мускулозност)

3. Укупна оцена ногу и папака (локомоторног система)

Здравље ногу и папака код сименталца је критично због велике телесне масе. Алгоритам даје највећи значај развијености скочног зглоба и квалитету кичичних зглобова (по 30%). Иновативност модела огледа се у високом степену негативне пенализације хромости (фактор -3) и уврнутих папака (-2), чиме се директно врши селекција на функционалну дуговечност.

- Формула: $УОН = (0,20 \times ПЗН + 0,30 \times РСЗ + 0,30 \times КЗ + 0,20 \times ВП)* - (1,5 \times РСПН + 1,5 \times КСН + 1,5 \times РП + 2 \times УП + 3 \times Х)**$

*(особине: ПЗН-положај задњих ногу (угао скочног зглоба); РСЗ-развијеност скочног зглоба; КЗ-кичични зглобови; ВП-висина папка)

***(екстеријерне мане: РСПН-размакнут став предњих ногу; КСН-крављи (Х) став задњих ногу; РП-раширени папци; УП-уврнути (рол) папци; Х-хромост)

4. Укупна оцена особина вимена (УОВ)

Модел за израчунавање укупне оцене за виме интегрише 9 линеарних особина вимена. Приоритет је дат везама предњег вимена, висини задњег вимена и јачини централног лигамента (по 19%). Алгоритам обухвата широк спектар екстеријерних мана, где се нефункционалне четврти и присисе третирају као критични недостаци (фактор -2).

- Формула: $УОВ = (0,19 \times ДПВ + 0,10 \times ДЗВ + 0,19 \times ВЗВ + 0,19 \times ЦЛ + 0,17 \times ДВ + 0,05 \times ПСПВ + 0,05 \times ПС + 0,03 \times ДуС + 0,03 \times ДеС)* - (0,5 \times ЕВ + ЕтВ + ЛЖВ + МРСС + РВсс + 1,5 \times НШС + ЛС + ШС + ЗС + 2 \times НЧ + 2 \times Прис + 0,5 \times Пас)**$

*(особине: ДПВ-дужина предњег вимена; ДЗВ-дужина задњег вимена; ВЗВ-висина задњег вимена; ЦЛ-централни лигамент; ДВ-дубина вимена; ПСПВ-положај сиса предњег вимена; ПС-положај сиса; ДуС-дужина сиса; ДеС-дебљина сиса)

***(екстеријерне мане: ЕВ-едем вименс; ЕтВ-етажно виме; ЛЖВ-лоша жлезданост вимена; МРСС-мали размак између сиса са стране; РВсс-раздељено виме са стране; НШС-напред штчеће сисе; ЛС-левкасте сисе; ШС-шиљате сисе; ЗС-звонасте сисе; НЧ-нефункционална четврт; Прис-присисе; Пас-пасисе)

Финални селекцијски индекс: Укупна оцена типа (УОТ)

Круна овог техничког решења је обједињена једначина за укупну оцену типа, која дефинише фенотипску пожељност првотелки сименталске расе. За разлику од млечних раса где доминира виме, овде је уз уважавање смера производње првенствено за млеко код говеда сименталске расе, као говеда комбинованог смера производње, ипак успостављен балансиран однос који уважава и робусност и кретање:

$$УОТ = 0,25 \times УОО + 0,10 \times УОМ + 0,25 \times УОН + 0,40 \times УОВ$$

Ова пондерација (25% оквир, 10% мускулозност, 25% ноге и папци, 40% виме) представља научно утемељен компромис који осигурава да висока млечност буде праћена адекватном телесном развијеношћу и здрављем ногу, што је есенцијално за одрживи генетски напредак сименталских говеда у нашим условима.

Завршна фаза имплементације овог техничког решења обухвата таксономско разврставање грла на основу акумулираног броја бодова у укупној оцени типа. Предложени модел врши аутоматску конверзију нумеричког резултата у прецизно дефинисане класе, обезбеђујући потпуну комплементарност између међународне ICAR номенклатуре и специфичних захтева дефинисаних Главним одгајивачким програмом (ГОП) за сименталску расу (2024). Оваква дуална класификација омогућава одгајивачким организацијама и одгајивачима у Републици Србији да своја грла истовремено вреднују по глобалним критеријумима и по националним стандардима селекције, што је приказано у Табели 2.

Табела 2: Компаративни списак класа и броја бодова за укупну оцену типа

Број бодова	Међународна описна оцена	Описна оцена	Класа (међународна ознака)	Класа (у складу са ГОП)
90 – 97*	Excellent	Одлична	EX*	Е (елита)
85 - 89	Very Good	Врло добра	VG	Ia
80 - 84	Good Plus	Веома добра	GP	I
75 - 79	Good	Добра	G	II
65 - 74	Fair	Слаба	F	III
50 - 64	Poor	Лоша	P	VK (ван класе)

* Максимална категорија (EX / E) резервисана је искључиво за зрела грла која су потврдила морфолошку стабилност кроз две или више лактација.

Оперативна примена овог техничког решења реализована је кроз развој специфичног алгорита у Microsoft Excel окружењу. Овај дигитални алат омогућава аутоматизовану трансформацију сирових линеарних уноса у пондерисане вредности, чиме се генеришу тренутни резултати за сваку функционалну целину и финалну укупну оцену типа (УОТ) у распону од 50 до 97 бодова. Овакав приступ елиминише могућност мануелних грешака и обезбеђује високу прецизност у масовној обради података.

У циљу провере поузданости и научне валидације поступка, модел је тестиран на репрезентативном узорку од 26815 линеарно оцењених првотелки сименталске расе у АП Војводини. Резултати деценијског мониторинга показују следеће:

- Дистрибуција бодова: Укупне оцене су се кретале у распону од 62 до 88 бодова.

- Просечна вредност: Средња укупна оцена типа првотелки сименталске расе износи 78 бодова, што одговара класи II (добра) према националном ГОП-у.

- Структура класа: Доминира класа II (50,23%), док је елиту (класа Ia) достигло 3,34% грла. Идентификовано је и 0,03% животиња у категорији VK (ван класе), што указује на прецизну дискриминативну моћ модела у елиминацији генетски непожељних грла.

Увођење класе "Е (елита)" и прецизно дефинисање грла која су " VK (ван класе)" директно утиче на убрзање генетског прогреса. Модел омогућава:

1. Идентификацију елитних грла: Критеријуми за класу Ia и E служе као филтер за одабир најбољих грла у популацији, као и потенцијалних мајки будућих бикова.

2. Ригорозну селекцију: Грла у класама F и P (III и VK) се на основу овог техничког решења препоручују за искључење из даљег одгоја приплодног подмлатка, чиме се популација чисти од непожељних екстеријерних карактеристика.

3. Транспарентност тржишта: Стандардизована оцена повећава економску вредност грла при продаји и извозу, јер је методологија обрачуна у овом техничком решењу усклађена са међународним протоколима.

Овим техничким решењем се по први пут у Републици Србији успоставља дигитализован и стандардизован систем обрачуна који елиминише субјективност и поставља темеље за модерну, научно засновану, селекцију сименталских говеда.

Опис оригиналног научног доприноса

Фундаменталан значај предложеног техничког решења огледа се у чињеници да у Републици Србији до сада није постојао званично дефинисан и унификован поступак за утврђивање укупне оцене типа (УОТ) код сименталске расе. Овим решењем се по први пут поставља егзактна методолошка основа која омогућава да се комплексни процес линеарног оцењивања финализује кроз јединствени нумерички индикатор фенотипске пожељности јединке. Научни искорак чини и објективизација субјективне процене, чиме се база података преводи у формат погодан за напредне биостатистичке методе и будућу имплементацију геномске селекције.

Имплементација овог решења превазилази пуку дескрипцију екстеријера; она служи као стратешки индикатор производног капацитета и виталности крава сименталске расе. Резултати оцене екстеријера су у корелацији са кључним параметрима попут млечности (Duru et al., 2012) и плодности крава (Almeida et al., 2017). Посебна предиктивна вредност модела огледа се у процени ризика од непланског излучења. У складу са глобалним трендовима потврђено је да животиње са екстремно ниским УОТ скором носе чак 3,7 пута већи ризик од елиминације из стада у односу на животиње са I класом (Sewalem et al., 2004). Насупрот томе, грла у класи E (елита), која су као првотелке добила високу класу, показују драстично нижу стопу ризика (фактор 0,28), што доказује директну линеарну повезаност између конформације тела и продуктивног живота.

Техничко решење додатно доприноси прецизном одгајивању (Precision Livestock Farming) пружајући податке који омогућавају рано откривање грла склоних здравственим

проблемима. На тај начин, ово техничко решење пружа одгајивачима прецизан инструмент за креирање стада високе генетске вредности, осигуравајући максималан профит кроз продужену експлоатацију најквалитетнијих грла.

Предложено техничко решење, засновано на опсежним емпиријским истраживањима, успоставља прецизан протокол формирања оцене укупног екстеријера првотелки. Иновативност поступка лежи у интегралном приступу који комбинује сумирање линеарних особина појединачних функционалних целина са истовременим системом пенализације екстеријерних мана. Овакав хибридни модел омогућава строжу селекцију против економски штетних аномалија које стандардни линеарни модели често маскирају. Пондерација је стриктно калибрисана према стратешким приоритетима главних одгајивачких програма за сименталску расу у Републици Србији (ГОО, 2024), чиме се осигурава максимална релевантност модела у локалним агроколошким и економским условима, уз пуну усклађеност са међународним ICAR стандардима за оцену особина типа говеда сименталске расе.

Осим научног доприноса, предложено решење представља високофункционалан алат намењен одгајивачким организацијама. Његова примена омогућава:

1. Стандардизовану евалуацију: Обрачун укупне оцене типа врши се по аутоматизованом алгоритму који минимизира фактор субјективности оцењивача у обрачуну укупне оцене типа, чиме се обезбеђује висока униформност и поузданост резултата на нивоу целе популације.
2. Међународну компетитивност: Класирање и рангирање првотелки врши се у складу са ригидним међународним ICAR стандардима, чиме се омогућава компарабилност домаћих грла са елитним европским популацијама, уз уважавање специфичности домаћих одгајивачких циљева.
3. Оптимизацију селекцијских одлука: Одгајивачке организације добијају моћан инструмент за рану идентификацију најбољих грла и елиминацију животиња са неадекватном конституцијом, убрзавајући тако интервал замене генерација и генетски напредак.

Имплементацијом овог техничког решења, домаће говедарство добија савремен модел који омогућава класирање и рангирање грла. Оно директно доприноси повећању генетског потенцијала, побољшању здравственог статуса стада кроз бољу конституцију и, у крајњем исходу, значајном подизању профитабилности производње млека и меса говеда сименталске расе у Републици Србији.

Литература

1. Almeida T. P., Kern E. L., Santos Daltro D., Neto J. B., McManus C., Neto A. T., Cobuci J. A. (2017): Genetic associations between reproductive and linear-type traits of Holstein cows in Brazil. *R. Bras. Zootec.*, 46 (2): 91-98.
2. Battagin M., Forabosco F., Jakobsen J. H., Penasa M., Lawlor T. J., Cassandro M. (2012): International genetic evaluation of Holstein bulls for overall type traits and body condition score. *J. Dairy Sci.* 95: 4721–4731.
3. Berry D. P., Buckley F., Dillon P., Veerkamp R. F. (2005): Dairy cattle breeding objectives combining production and non-production traits for pasture based systems in Ireland. Dairy Prod. Res. Centre Moorepark, Netherland. Project No: 5066; p.1-14.
4. Booth C. J., Warnick L. D., Gröhn Y. T., Maizon D. O., Guard C. L., Janssen D. (2004): Effect of lameness on culling in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 87: 4115–4122.
5. Burnside E. B., McClintock A. E., Hammond K. (1985): Type, production, and longevity in dairy cattle: a review. *Anim. Breed. Abstr.*, 52: 711.
6. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. (2003): Analysis of the Relationship Between Type Traits, Inbreeding, and Functional Survival in Jersey Cattle Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 86: 2984–2989.
7. Canadian Dairy Network – CDN (2001): Final Score for Conformation: Relating Bull Proofs to Daughter Performance; dostupno na: <https://www.cdn.ca/articles.php>
8. Canadian Dairy Network – CDN (2015): Value of Conformation assessment; dostupno na: <https://www.cdn.ca/articles.php>
9. Canavesi F., Pena J., De Jong G., Rensing S., Pedersen G. A., Mattalia S. (2006): Composite traits and International genetic evaluation. 35th ICAR Biennial Session; Kuopio, Finland; dostupno na: <http://www.icar.org/index.php/icar-meetings-news/kuopio-finland-2006/>
10. Chirinos Z., Carabaño M. J., Hernández D. (2007): Genetic evaluation of length of productive life in the Spanish Holstein-Friesian population. Model validation and genetic parameters estimation. *Livestock Science* 106: 120–131.
11. De Haan M. H. A, Cassell B. G., Pearson R. E., Smith B. B. (1992): Relationships Between Net Income, Days of Productive Life, Production, and Linear Type Traits in Grade and Registered Holsteins. *J. Dairy Sci.* 75 (12): 3553-3561.
12. De Haas Y., Janss L. L. G., Kadarmideen H. N. (2007): Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124: 12–19.
13. Duru S., Kumlu S., Tuncel E. (2012): Estimation of variance components and genetic parameters for type traits and milk yield in Holstein cattle. *Turk. J. Vet. Anim. Sci.*; 36(6): 585-591.
14. Espejo L. A., Endres M. I., Salfer J. A. (2006): Prevalence of lameness in high-producing Holstein cows housed in freestall barns in Minnesota. *J. Dairy Sci.* 89: 3052–3058.

15. Forsbäck L., Lindmark-Mansson H., Andrén A., Akerstedt M., André L., Svennersten-Sjaunja K. (2010): Day-to-day variation in milk yield and milk composition at the udder-quarter level. *J. Dairy Sci.* 93: 3569– 3577.
16. Foster W. W., Freeman A. E., Berger P. J., Kuck A. (1989): Association of type traits scored linearly with production and berdlife of Holsteins. *J. Dairy Sci.* 72: 2651.
17. Gotschalk, A. (1987): Bewertungssystem 87. Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Rinderzüchter. München.
18. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2010): Glavni odgajivački program za simentalSKU rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
19. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2014): Glavni odgajivački program za simentalSKU rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
20. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2017): Uputstvo za sprovođenje glavnih odgajivačkih programa za govedarstvo u AP Vojvodini. Deprtman za stočarstvo, Poljoprivredni Fakultet Novi Sad.
21. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2024): Glavni odgajivački program za simentalSKU rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
22. International Committee for Animal Recording - ICAR (2016): International agreement of recording practices. ICAR Recording Guidelines, section 5 - ICAR guidelines on conformation recording methods in dairy cattle, beef cattle and dairy goats, pp. 197-249.
23. Janković D. (2012): Uputstvo za linearno ocenjivanje tipa i telesne razvijenosti krava simentalSKU rase. Glavna odgajivačka organizacija, Poljoprivredni fakultet-Novii Sad.
24. Latinović D. (1985): Kvantitativno genetsko ocenjivanje telesne razvijenosti tipa krava u populacijama evropskih crno-belih i holštajn frizijskih goveda. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
25. Martinez G. E., Koch R. M., Cundiff L. V., Gregory K. E., Van Vleck L. D. (2004): Genetic parameters for six measures of length of productive life and three measures of lifetime production by 6 yr after first calving for Hereford cows. *J. Anim. Sci.* 82: 1912–1918.
26. Mészáros G., Wolf J., Kadlečík O. (2008): Factors affecting the functional length of productive life in Slovak Pinzgau cows. *Czech J. Anim. Sci.*, 53 (3): 91–97.
27. Miglior F., Sullivan P. G., Van Doormaal B. J. (2004): Accuracy of MACE evaluation for composite type traits compared to prediction based on linear traits. *Interbull bulletin* 32: 41-45.
28. Páková E., Zavadilová L., Sölkner J. (2005): Genetic evaluation of the length of productive life in Holstein cattle in the Czech Republic. *Czech J. Anim. Sci.* 50 (11): 493–498.
29. Plumb Ch. S. (1916): Judging Farm Animals. Ithaca, New York: Cornell University, Mann Library; dostupno na <http://chla.library.cornell.edu>.

30. Posavi, M. (1995): Upute za procjenu vanjštine goveda (Linear scoring). HSSC, Zagreb.
31. Rogers G. W., McDaniel B. T., Dentine M. R., Funk D. A. (1989): Genetic correlations between survival and linear type traits measured in first lactation. *J. Dairy Sci.* 72: 523.
32. Sanders A. H., Shearer J. K., De Vries A. (2009): Seasonal incidence of lameness and risk factors associated with thin soles, white line disease, ulcers, and sole punctures in dairy cattle. *J. Dairy Sci.* 92.: 3165–3174.
33. Schneider M. del P., DHrr J. W., Cue R. I., Monardes H. G. (2003): Impact of type traits on functional herd life of Quebec Holstein assessed by survival analysis. *J. Dairy Sci.* 86: 4083–4089.
34. Sewalem A., Kistemaker G. J., Doormaal B. J. (2005): Relationship Between Type Traits and Longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 88: 1552–1560.
35. Sewalem A., Kistemaker G. J., Miglior F., Van Doormaal B. J. (2004): Analysis of the Relationship between Type Traits and Functional Survival in Canadian Holsteins Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 87: 3938-3946.
36. Short T. H. and Lawlor T. J. (1992): Genetic parameters of conformation traits, milk yield and herd life in Holsteins. *J. Dairy Sci.* 75: 1987-1998.
37. Sewalem A., Kistemaker G. J., Doormaal B. J. (2005): Relationship Between Type Traits and Longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 88: 1552–1560.
38. Sewalem A., Kistemaker G. J., Miglior F., Van Doormaal B. J. (2004): Analysis of the Relationship between Type Traits and Functional Survival in Canadian Holsteins Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 87: 3938-3946.
39. Solano L., Barkema H. W., Pajor E. A., Mason S., LeBlanc S. J., Zaffino Heyerhoff J. C., Nash C. G. R., Haley D. B., Vasseur E., Pellerin D., Rushen J., de Passillé A. M., Orsel K. (2015): Prevalence of lameness and associated risk factors in Canadian Holstein-Friesian cows housed in freestall barns. *J. Dairy Sci.* 98 (10): 6978–6991.
40. Stojić P., Bojković-Kovačević S., Beskorovajni R., Jeremić I., Pantelić V. (2012): Causes of cow culling in the tie stall system. *Biotechnology in Animal Husbandry*, vol. 28 (4): 697-704.
41. Tsuruta S., Misztal I., Aguilar I., Lawlor T. J. (2011): Multiple-trait genomic evaluation of linear type traits using genomic and phenotypic data in US Holsteins. *J. Dairy Sci.* 94: 4198–4204.
42. VanRaden P. M., Jensen E. L., Lawlor T. J., Funk D. A. (1990): Prediction of Transmitting Abilities for Holstein Type Traits. *J. Dairy Sci.* 73: 191-197.

Прилог:

Техничка документација

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи
- Потврда о примени техничког решења
- Фактура
- Извод промета

Број: 4-5/2026

Број 300-127/2
05.02. 2026 год

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, МБ: 08608369, ПИБ: 100239025, кога заступа проф. др Ненад Магазин, декан Факултета (у даљем тексту: Факултет) и Национални истраживачко - образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Темерин, са седиштем у Темерину, на адреси Индустријска зона бб, ПИБ: 101876651, МБ: 08521387, кога заступа ДВМ Ивица Јожеф, у функцији директора (у даљем тексту: Корисник) закључују

УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Члан 1.

Предмет овог Уговора о научној и пословно-техничкој сарадњи Факултета и Корисника (у даљем тексту: Уговор) је међусобно уговорена научна и пословно-техничка сарадња у оквиру реализације научноистраживачке делатности, комерцијализације научноистраживачких резултата односно трансфера научних знања у привреди и других послова из обостраног интереса, која се огледа у примени техничког решења: „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе“, а у циљу:

1. Увећања потенцијала уговорених страна.
2. Допринос подизању научно-техничког нивоа и примене у спровођењу главних одгајивачких програма за млечне и комбиноване расе у говедарству.
3. Вођењу рационалне развојне политике у научноистраживачкој делатности.

Члан 2.

Факултет и Корисник сагласни су да се реализација примене техничког решења „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе“ врши у оквиру капацитета Корисника, уз његову техничку подршку, а у договору са експертима Факултета.

Члан 3.

Обавеза Факултета је достављање Техничког решења Кориснику и давање стручног мишљења у вези са његовом имплементацијом.

Члан 4.

Обавеза Корисника је коришћење Техничког решења за потребе додељивања класа и рангирање првотелки у оквиру фарме која припада Националном истраживачко-образовном центру иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Темерин, са седиштем у Темерину.

Члан 5.

Научни резултати, ауторска дела, патенти, мали патент, техничка решења и друга права интелектуалне својине до којих се дође у реализацији овог Уговора, власништво су Факултета. Факултет може без сагласности Корисника резултате добијене реализацијом овог Уговора презентовати на научно-стручним скуповима и публикацијама и примењивати их у својим даљим истраживањима. Сагласност Корисника је потребна само за презентацију, ако се у презентацији података наводи његово име.

Члан 6.

Уговорне стране су се сагласиле да ће Корисник овог Техничког решења уплатити Пољопривредном Факултету у Новом Саду износ од 10.000,00 динара, са ПДВ, (словима: десет хиљада динара) на рачун Пољопривредног факултета.

Члан 7.

Закључивањем Уговора за извршење послова, наведених у члану 1. овог Уговора, не врши се пренос ауторских права, већ она остају у власништву аутора техничког решења.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове по овом Уговору решавати споразумно и уколико то не буде могуће, спорове ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Члан 9.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.

У Новом Саду, дана 05.02.2026. године

За Корисника

ДВМ Ивлина Јожеф
директор

За Факултет

Проф. др Ненад Магазин
— декан Факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, Србија

РАЧУН RU2630/000782

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 8

21000 НОВИ САД

ПИБ: 100239025

Матични број: 08608369

ЈББК: 02271 ТИП КЈС: 2

Департман за сточарство

Место и датум издавања: НОВИ САД, 05.02.2026.

Датум промета: 05.02.2026.

Место промета: Србија

Рок за плаћање: 20.02.2026.

456-ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNI CENTAR
AGRO CAMPUS

ЈББК: 91522 ТИП КЈС: 7

INDUSTRIJSKA ZONA BB

21235 Темерин, Србија

ПИБ: 101876651

Матични број: 08521387

Валута: динар (RSD)

РБ	Услуга/производ	Јм.	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Укупан износ без ПДВ	ПДВ %	Укупан износ ПДВ	Укупан износ са ПДВ
1	Сарадња - Реализација примене новог техничког решења "Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе"	ком.	1	10,000.00	10,000.00	20%	2,000.00	12,000.00
ПО СТОПАМА					10,000.00	20%	2,000.00	12,000.00
ЗА УПЛАТУ					10,000.00		2,000.00	12,000.00

Напомена:

Уплату по овом рачуну извршити на рачун број: 840-0000032935845-91

по моделу: 97 и позиву на број: 1499RU2630000782.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. Рок за рекламације је 8 дана од дана пријема рачуна.

Уплата по овом рачуну ће бити валидна само уз исправно унет позив на број.

Овај рачун не показује пословну промену.

Шеф економско-финансијске службе

Тамара Величковић

Овлашћено лице

Тел.: (021) цент. 4853-500 • Деканат 450-355, 450-356 • Факс: 459-761 • E-mail: dean@polj.uns.ac.rs • URL: http://polj.uns.ac.rs
Жиро рачун: 840-1736666-97 • ПИБ: 100239025 • Матични број: 08608369

IZVOD: 25
 Na dan: 09.02.2026

840-0000032935845-91
 UNS-POLJOPRIV.F.-SARADNJA SA PRIVR.

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	325-9500700038035-65 PaySpot za CHUBRILOVICC DRAGICAKRAL Transakcije po nalogu gradjana		21.312,00	189	325260209814986023139001	3000 0 PP-0196043830 0 FI2530000839
22.	165-0007007131897-94 CVJETKO TRIVUNOVICCMOSSORIN (TITEL) /BNF/LABORATORIJSKA ANALIZA MLEKA		12.562,00	189	165260209FT26040KJFT	3000 0 PP-0196041230 0 FI2530001711
23.	200-2210800101000-54 POSTA ZA SOLTI LAJOSNOVO ORAHOVONOV LABORATORIJSKA ANALIZA MLEKA		4.128,00	189	7722602095948260402356796	3000 0 24351090226144801501 0 FI2630/000416
24.	200-2210800101000-54 POSTA ZA OSTOJIC CVETKOV26324 BANAT LABOLATORISKA ANALIZA MLEKA		390,00	189	7722602095948260402384331	3000 0 26324090226607701491 0 FI 2630/000683
25.	205-9001029870577-64 DRAZEN TOMASIC (n:9001029870577)uplata racuna RU2630-000624		2.967,00	221	205260209KOBRSBGAXXX260209320950000007034	3000 0 97 0399RU2630000624
26.	160-000000505569-61 Agro Solutions Group d.o.o.BULEVAR Promet robe i usluga - finalna potrosnja		10.191,99	221	160260209955PLBE260400318	1027 0 97 9699RU2517000055
27.	160-000000505569-61 Agro Solutions Group d.o.o.BULEVAR Promet robe i usluga - finalna potrosnja		14.474,63	221	160260209955PLBE260400363	1027 0 97 7899RU2517000061
28.	265-2010310005827-37 KANCELARIJA STOJKOVIC PREDRAG STOJK zakup kancelarije		7.384,51	221	265260209RZBSRSBGAXXX260209330820000016781	3000 0 97 6899RU2630000764
29.	265-3020310000500-07 AGRO MOBIL DOO GUCHA (SELO), RANKAR PLACCANJE PO FAKTURI RU2640 000024		114.660,00	221	2652602095201260402186580	3000 0 97 2399RU2640000024
30.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN X1499RU2630000782		12.000,00	221	2652602095201260404918146	3000 0 97 1499RU2630000782
31.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSSNJA		12.000,00	221	2652602095201260404918162	3000 0 97 1799RU2630000781
32.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN X1199RU2630000783		12.000,00	221	2652602095201260404918120	3000 0 97 1199RU2630000783
33.	340-0000011410765-02 HTM PROJEKT PRBEOGRADSKI KEJ 31NOVI Uplata po knjiznom zaduzenju// 2530-277 (trosskovi za novembar)		7.501,72	221	773260209FT260405HXLG	3000 0 97 2299RU2530011013
34.	340-0000011410765-02 HTM PROJEKT PRBEOGRADSKI KEJ 31NOVI Uplata po knjiznom zaduzenju// 2530-278 (trosskovi za novembar//2025)		7.951,89	221	773260209FT26040CL649	3000 0 97 1999RU2530011014
35.	200-3457310101001-41 AUTODATA DOO NOVI SADMAKSIMA GORKO PROMET ROBE I USLUGA. FINALNAPOTROSSNJA		8.760,63	221	7722602095937260385127083	3000 0 97 4299RU2530012429
36.	160-000000310092-30 ARUM DECH DOO DECHBRACCE NESSKOVIC Promet robe i usluga - finalna potrosnja		49.140,00	221	160260209955PLBE260400E42	3000 0 0 RU2640-000023
37.	220-000000096777-82 AGROBACKA DOO Promet robe i usluga - finalna potrosnja		20.000,00	221	220260209PRCBRBGAXXX2602094270400000003214	AVANJ 3000 0 97 5599PRU2660000038
38.	840-0000007978763-44 OSNOV.SLUZ ZA MATIC.SEL.-sr.APV2024 UPLATA RACUNA		7.386,00	221	840260209UNN4690185000003	3000 0 0 RU 2630-000528
39.	840-0000007978763-44 OSNOV.SLUZ ZA MATIC.SEL.-sr.APV2024 UPLATA RACUNA		7.386,00	221	840260209UNN4690185000004	3000 0 0 RU 2630-000704
40.	340-0000020129857-37		30.000,00	221	340260209FT26040YR871	AVANJ 0

ПОТВРДА О ПРИМЕНИ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

„Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе“

На основу Уговора о научној и пословно – техничкој сарадњи, закљученог 05.02.2026. године са Пољопривредним факултетом у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, овим путем потврђујем примену техничког решења под називом „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе“, чији су аутори: др Добрила Јанковић, проф. др Снежана Тривуновић, проф. др Мирко Ивковић, проф. др Денис Кучевић, др Момчило Шаран, проф. др Ксенија Чобановић и др Душица Остојић Андрић.

У оквиру Националног истраживачко-образовног центра иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin, као корисника овог техничког решења, примениће се модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава сименталске расе, на основу које ће се вршити класирање и рангирање првотелки за особине типа у складу са националним главним одгајивачким програмом за сименталску расу и опште прихваћеном номенклатуром у савременом говедарству.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи је потписан као резултат заједничких интереса у развоју научноистраживачке делатности и комерцијализације резултата научноистраживачког рада између горе наведених уговорних страна.

У Новом Саду, 10.02.2026. године

Национални истраживачко-образовни центар
иновационих технологија у пољопривреди
AGRO CAMPUS – Temerin

др вет. мед. Ивица Јожеф, директор

Листа раније верификованих техничких решења аутора:

др Добрила Јанковић

1. Остојић Андрић Д., Самоловац Љ, Никшић Д., Пајић М., Делић Н., **Јанковић, Д.,** Долашевић С.: Метода за оцену квалитета добробити млечних крава. Београд-Земун, Институт за сточарство, 2026. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1028733>

Проф. др Снежана Тривуновић

1. Кучевић Денис, **Тривуновић Снежана**, Јајић Игор, Пећинар Миле, Аксић Верољуб: Лабораторијски информациони систем за потребе спровођења индивидуалне контроле млечности крава. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2015. **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/482748>

Проф. др Мирко Ивковић

1. Перић Лидија, Милошевић Нико, Ђукић Стојчић Мирјана, Бједов Сениша, **Ивковић Мирко**: Технологија исхране кокоши носиља смешама са повећаним садржајем целулозе. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2015 **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/165421>

Проф. др Денис Кучевић

1. Пихлер Иван, Половински-Хорватовић Мирослава, Драгин Саша, **Кучевић Денис,** Чобановић Ксенија, Зоран Хаџи Јовановић: Техничко-технолошко решење подњаче кошнице намењене прихвату колектора за скупљање пчелињег отрова или полена. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2022. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1000578>
2. **Кучевић Денис,** Тривуновић Снежана, Јајић Игор, Пећинар Миле, Аксић Верољуб: Лабораторијски информациони систем за потребе спровођења индивидуалне контроле млечности крава. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2015. **M85=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/482748>

Проф. др Ксенија Чобановић

1. Пихлер Иван, Половински-Хорватовић Мирослава, Драгин Саша, Кучевић Денис, **Чобановић Ксенија,** Зоран Хаџи Јовановић: Техничко-технолошко решење подњаче кошнице намењене прихвату колектора за скупљање пчелињег отрова или полена. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2022. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1000578>

др Душица Остојић Андрић

1. **Остојић Андрић Д.**, Самоловац Љ, Никшић Д., Пајић М., Делић Н., Јанковић, Д., Долашевић С.: Организациони модел и процедура за оцену квалитета добробити млечних крава на фармама-протокол. Област: биотехничке науке, научна дисциплина сточарство (Одлука НВ бр,02-8351/2). Београд-Земун, Институт за сточарство, 2026. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1028733>
2. Dolašević S., Petričević M., Mičić N., Marinković M., **Ostojić Andrić D.**, Glavinić U., Pavlović R.: Kalupsko dobijanje voštanih čaura na segmentisanim drvenim letvicama u pčelarskoj proizvodnji. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, 2025. **M81=12,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/454073>
3. Stanojković A., Mandić V., Stanojković-Sebić A., Petričević V., Radović Č., Ostojić Andrić D., Pivić R.: Nova mikrobiološka podloga za stimulaciju germinacije i oporavak spora Paenibacillus larvae. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, 2019. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/194049>
4. Stanišić N., Petrović M.M., **Ostojić Andrić D.**, Radović Č., Parunović N., Gogić M., Petričević M.: Hrenovke obogaćene kukuruznim vlaknima bez dodatka polifosfata. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, 2014. **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/362646>
5. Aleksić S., Pantelić V., Novaković Ћ., Petrović M.M., Sretenović Lj., Stojanović Lj., **Ostojić Andrić D.**, Stanišić N., Novaković M.: Nova tehnologija održivosti junećih trupova. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, 2010. **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/454073>
6. Sretenović Lj., Novaković Ћ., **Ostojić D.**, Pantelić V., Aleksić S., Petrović M.M., Novaković M., Marinkov G.: Nova tehnologija dobijanja funkcionalne hrane-mleka i mesa poboljšanog kvaliteta. Institut za stočarstvo, Beograd-Zemun, 2010. **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/317411>